

Avaliação Heurística - HerCode

Você está sendo convidado(a) a participar voluntariamente de uma pesquisa acadêmica que tem como objetivo realizar uma avaliação heurística do protótipo do aplicativo **HerCode**, uma ferramenta educacional gamificada voltada para o ensino introdutório de lógica de programação para meninas adolescentes, identificando potenciais problemas de usabilidade com base nas 10 Heurísticas de Nielsen.

A sua participação é voluntária e você tem total liberdade para decidir não participar ou interromper a avaliação a qualquer momento. Os riscos são mínimos, limitando-se ao tempo dedicado à avaliação. Embora não haja benefícios diretos, sua colaboração contribuirá para o aprimoramento de uma ferramenta voltada à inclusão feminina na tecnologia.

Ao prosseguir com o preenchimento do formulário, você declara que **leu as informações acima e concorda em participar voluntariamente desta pesquisa.**

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

2. Você concorda em participar da pesquisa? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Dados do Participante

3. Qual a sua idade? *

Marcar apenas uma oval.

- 18 -20 anos
- 21 -23 anos
- 24 - 26 anos
- 27 anos ou mais

4. Você já concluiu ou está cursando a disciplina de Interação Humano-Computador (IHC) ou possui conhecimentos teóricos sobre as Heurísticas de Nielsen? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim
- Não

5. Qual é o seu nível de familiaridade com o uso de aplicativos educacionais? *

Marcar apenas uma oval.

- Não possuo nenhuma experiência com esse tipo de plataforma.
- Conheço o conceito, mas nunca cheguei a utilizar um na prática.
- Já utilizei ocasionalmente (ex: Duolingo, Khan Academy), mas sem regularidade.
- Utilizo aplicativos desse tipo com bastante frequência.

6. Qual é o seu nível de conhecimento sobre lógica de programação? *

Marcar apenas uma oval.

- Meu conhecimento é limitado.
- Meu conhecimento é mediano.
- Meu conhecimento é avançado.

Avaliação Heurística

Cada heurística deve ser avaliada individualmente em relação ao protótipo do aplicativo HerCode, **conforme as telas indicadas no Roteiro da Avaliação Heurística.**

Ao preencher a planilha você deve fazer uma descrição dos problemas encontrados, identificar a tela em que ocorre, atribuir um grau de severidade e, se tiver, dar uma sugestões de melhoria.

10 Princípios Heurísticos de Nielsen a serem avaliados no HerCode

1. Visibilidade do status do sistema;

(O sistema me informa claramente o que está acontecendo?)

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real;

(A linguagem e os elementos fazem sentido para o usuário comum?)

3. Controle e liberdade do usuário;

(Eu posso desfazer ações ou voltar facilmente?)

4. Consistência e padrões;

(Os elementos seguem um padrão ou mudam sem motivo?)

5. Prevenção de erros;

(O sistema evita que eu cometa erros?)

6. Reconhecimento em vez de memorização;

(Preciso lembrar de coisas ou tudo está visível/óbvio?)

7. Flexibilidade e eficiência de uso;

(Usuários iniciantes e experientes conseguem usar bem?)

8. Design estético e minimalista;

(A tela está limpa ou tem informação desnecessária?)

9. Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar erros;

(Quando erro, o sistema explica claramente o que aconteceu?)

10. Ajuda e documentação.

(Se eu precisar, consigo ajuda facilmente?)

Legenda para Grau de Severidade (0 a 4):

0: Sem problemas.

1: Cosmético (não afeta a tarefa).

2: Simples (irritante, mas contornável).

3: Grave (atrapalha significativamente a experiência).

4: Catastrófico (impede o uso da funcionalidade).

Esse é um exemplo de como a planilha deve ser preenchida:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c1mw1aqyMPtBhEo1S_dhYE2UCqK4gC4EUcHU2Qcrt7k/edit?usp=sharing

Você deve criar uma **cópia da planilha de exemplo** para preenchê-la.
Ao copiar a planilha, adicione **seu nome** ao final do nome do documento.

7. Envie sua planilha preenchida por aqui.

Arquivos enviados:

8. Ou, se preferir, cole o link da sua planilha no Drive aqui.

9. Fique à vontade para deixar um comentário sobre o HerCode. Podem ser sugestões, melhorias, pontos positivos, dificuldades ou outras observações que desejar.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

